

**СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАФОВ И
ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ PYTHON****MODERN GRAPH VISUALIZATION TOOLS AND GRAPH MODELS FOR
PYTHON****РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,***старший преподаватель,**МИРЭА – Российский технологический университет.***ЮШКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***студент,**МИРЭА – Российский технологический университет.***СЕЛИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,***студент,**МИРЭА – Российский технологический университет.***RUSAKOV ALEKSEJ MIHAJLOVICH,***senior lecturer,**MIREA – Russian Technological University.***YUSHKOVA NATALIA ALEKSANDROVNA,***student,**MIREA – Russian Technological University.***SELIVANOVA EKATERINA ALEKSEEVNA,***student,**MIREA – Russian Technological University.*

В статье приводится аналитический обзор и анализ современных средств для визуализации графов и графовых моделей на разных языках программирования, а также библиотек для Python. Основной акцент делается на удобстве использования, универсальности и практической реализации в современных условиях. Предметом исследования являются современные библиотеки для визуализации графовых моделей. Были рассмотрены следующие готовые средства визуализации: Gephi, Tulip, Graphviz, Graphistry, NeoDash GraphKer, а также библиотеки: D3graph, NetworkX, Igraph, Neovis.js. В результате проведенного обзора предложены конкретные практические шаги для использования рассмотренных библиотек в практическом плане.

The article provides an analytical review and analysis of modern tools for visualizing graphs and graph models in various programming languages, as well as libraries for Python. The main emphasis is on usability, versatility and practical implementation in modern conditions. The subject of the study is modern libraries for visualization of graph models. The following ready-made visualization tools were considered: Gephi, Tulip, Graphviz, Graphistry, NeoDash GraphKer, as well as libraries: D3graph, NetworkX, Igraph, Neovis.js. As a result of the review, specific practical steps are proposed for the use of the libraries considered in practical terms.

Ключевые слова: *графовые модели, теория графов, визуализация информации, Python, библиотека для визуализации.*

Key words: graph models, graph theory, information visualization, Python, library for visualization.

Введение. Графическая визуализация – это способ представления структурной информации в виде диаграмм абстрактных графиков и сетей. Графы применяют для отображения информации, которую можно представить в виде объектов и их связей. Визуализация крайне важна в разных областях жизни, например, в сетевых технологиях, биоинформатике, разработке программного обеспечения, разработке баз данных и веб-дизайне, машинном обучении, базах данных, а также в визуальных интерфейсах для других технических областей.

В настоящее время в мире очень много данных, связанных между собой. И зачастую их нужно объединять в наглядную схему, чтобы разобраться в связях. Именно эту схему и представляют собой графовые модели. И в их визуализации помогают специальные программы и инструменты, которые будут рассмотрены в этой статье.

Обзор современных готовых средств визуализации графов и графовых моделей.

В настоящее время графы и графовые модели приобретают всё большую популярность, так как помогают схематично представить большой поток информации.

Из-за удобства использования графов сейчас активно разрабатывают новые программные средства для визуализации данных. Это связано с потребностью быстро и удобно оперировать большим объемом информации, которые чаще всего представляются в виде графов, а также структурированными данными. В настоящее время существует достаточно много уже готовых средств для визуализации графовых моделей. Здесь будут приведены наиболее актуальные и популярные, такие как: Gephi, Tulip, Graphviz, Node2Vec и другие.

Средство визуализации данных Gephi

Gephi – это бесплатное программное обеспечение для визуализации и исследования данных с открытым исходным кодом, специализирующееся на графах и анализе сетей [1].

Программное обеспечение Gephi предназначено для анализа данных с использованием теорий сетей и графов. Оно позволяет аналитикам данных быстро выявлять закономерности и тенденции, выделять структурные особенности или ошибки во время работы с данными. Также позволяет создавать плакаты и отчеты для научных работ с использованием высококачественных карт. Gephi использует механизм 3D-рендеринга для отображения больших графиков в реальном времени для ускорения исследований. Пакет основан на модели визуализации и управления, которая позволяет любому пользователю обнаруживать сети и свойства данных.

Так как пакет Gephi написан на Java для платформы NetBeans, то для корректной работы следует установить Java Runtime Environment не ниже 7-ой версии.

Преимущества Gephi:

- **Поддержка большинства форматов.** Пакет поддерживает многие форматы входных данных, например, GraphViz, GDF, GEXF, GML, GraphML.
- **Открытая лицензия.** Gephi имеет открытую лицензию, а это означает, что ее могут свободно использовать не только аналитики, но и программисты, что способствует быстрому развитию пакета и появлению дополнительных модулей для решения самых различных задач.
- **Модульность и гибкость.** В программное обеспечение Gephi все функции разделены в отдельные модули. Каждый модуль представляет определенную функцию, что упрощает использование данного ПО. А также пакет предоставляет широкий набор настроек для регулировки отображения графов, что позволяет точно настроить вывод графов.

- **Скорость обработки.** Пакет построен с использованием движка OpenGL, что позволяет работать с очень большими сетями с высокой скоростью. Он позволяет визуализировать сети до миллиона элементов. Все действия выполняются в режиме реального времени.

- **Простота.** Легкая установка и начало работы. Довольно простой в использовании интерфейс, который наполнен удобными инструментами.

- **Поддержка русского языка.** Что примечательно, интерфейс Gephi можно перевести на русский язык.

Недостатки Gephi:

- **Есть некоторые визуальные глюки.** Например, программное обеспечение не полностью поддерживает некоторые форматы, что может вызвать неправильное прочтение файлов.

Рис. 1. Представление сети в Gephi.

Средство визуализации данных Tulip

Tulip – это платформа, предназначенная для анализа, рисования и визуализации графов очень больших размеров [2].

Tulip позволяет разрабатывать алгоритмы, визуальные кодировки, методы взаимодействия, модели данных и визуализацию для конкретной предметной области. Одна из целей Tulip – облегчить повторное использование компонентов и позволить разработчикам сосредоточиться на программировании своего приложения. Этот конвейер разработки позволяет платформе эффективно работать с исследовательскими прототипами, а также разрабатывать приложения для конечных пользователей.

Архитектура Tulip поддерживает 3D-визуализацию, 3D-трансформации, плагины, автоматическую отрисовку графа, автоматическое разбиение на сегменты, выбор элементов, окраску элементов в соответствии с метрикой.

Программа Tulip предлагает большое количество функций для разработки, например:

- **Эффективная графовая модель данных** с точки зрения использования памяти для хранения больших сетей и атрибутов их элементов. Tulip является одним из немногих плат-

форм, которые предлагают возможность эффективного определения и навигации по иерархиям графов.

- **Несколько форматов графических файлов.** Например, формат TLP, основанный на синтаксисе Lisp для простоты синтаксического анализа, а также двоичный формат TLP для более быстрого сохранения и загрузки графов.

- **Большое разнообразие графических алгоритмов.** Поскольку Tulip предназначен для визуализации графов, он снабжен многочисленными современными алгоритмами компоновки графов. Кластеризация, метрика, компоновка и др.

- **Привязки Python к основному API Tulip,** что допускает Tulip к возможности сценариев для управления графиками, загружаемыми из его основного графического пользовательского интерфейса.

- **Графический пользовательский интерфейс,** основанный на фреймворке Qt, позволяющий легко взаимодействовать и манипулировать различными компонентами фреймворка.

Рис. 2. Пример визуализации графов на Tulip.

Средство визуализации данных Graphviz

Graphviz – это программное обеспечение для визуализации графов с открытым исходным кодом, которое позволяет описывать диаграммы с помощью кода и автоматически их рисовать. Для изменения диаграммы в будущем следует изменить описание, затем узлы и ребра автоматически будут перестроены в зависимости от вносимых правок в коде [3].

Пакет graphviz предоставляет простой интерфейс на чистом Python программного обеспечения Graphviz для рисования графиков. Он работает на версии Python 3.7+.

Этот пакет облегчает создание и визуализацию графов на языке DOT программного обеспечения для рисования графиков Graphviz на Python.

Graphviz включает в себя следующие инструменты:

- **dot** в основном используется для построения ориентированных графов. Инструмент позволяет построить рисунок для многослойных графиков в различных форматах (PostScript, SVG и др.);

- **neato** используется для построения неориентированных графов, так как графы не имеют направленности и основаны на алгоритме «пружинной модели»;

- **circo** позволяет построить макет кольца. Подходит для определенных диаграмм нескольких циклических структур, таких как телекоммуникационные сети;
- Отрисованные изображения в формате **fdp** не имеют направленности и используются для построения неориентированных графов;
- **sfdp** рендерит большую картинку. Подходит для неориентированных графов.

Рис. 3. Пример визуализации графа на GraphViz.

Средство визуализации данных Graphistry

Graphistry – сервис, который позволяет автоматически преобразовать большие и сложные данные в интерактивные визуальные карты, созданные для нужд аналитиков. Помогает быстро находить взаимосвязи между событиями и сущностями, затрачивая меньше времени на написание запросов или обработку данных. Является первой платформой с автоматическим ускорением на графическом процессоре. Graphistry идеально подходит для разных областей: обеспечения безопасности, обнаружения мошенничества, а также ИТ-расследований [4].

Graphistry довольно схож инструментами с ранее упомянутым gephi. Однако обладает улучшенной интерактивностью, а также имеет визуальные шаблоны, что позволяет выполнять поставленные задачи гораздо быстрее.

Есть ограничение 800 тысяч на максимальное число вершин или рёбер.

Преимущества Graphistry:

- **Технология графических процессоров.** Революционная технология GPU-клиент/облачная технология Graphistry подняла планку интерактивной визуализации в 100 раз. Можно быстро обрабатывать большие данные. Для обработки можно использовать браузер или облако. Также можно работать на своём устройстве. Для этого можно установить Docker или запустить облачную виртуальную машину.

- **Визуальные шаблоны.** Визуальные шаблоны делают расследования автоматизированными и общедоступными. Шаблоны автоматически собирают данные из нужных источников данных и предоставляют пошаговые интерактивные карты, которые помогают аналитикам проводить сложные расследования и объединяют часы сбора и анализа данных в несколько кликов.

- **Совместимость.** Graphistry автоматически объединяет все данные, инструменты и хранилища данных. Например, можно объединить несколько логов или подключить SIEM к

Splunk, каналам угроз или CSV-файлам. Сервис работает со всем, что имеет API, и обрабатывает все запросы на бэкенде, что облегчает дальнейшую работу аналитикам.

Рис. 4. Пример визуализации графов на Graphistry.

Средство визуализации данных NeoDash

NeoDash – это графическое веб-приложение для создания JSON-дэшбордов из Neo4j. Оно позволяет создавать интерактивную информационную панель с таблицами, графиками, гистограммами, линейными диаграммами, картами и многим другим.

Рис. 5. Пример визуализации данных в NeoDash.

Средство визуализации данных GraphKer

GraphKer – это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, предоставляющий подробную и обновленную базу данных графов кибербезопасности с использованием Neo4j. GraphKer позволяет узнавать о самых последних уязвимостях, слабых местах от MITER и NIST [5].

Перед тем как открыть GraphKer, следует установить графовую систему Neo4j, а затем создать и настроить базу данных для графов. Далее следует установить Python для GraphKer, а также приложения визуализации графов, например, ранее рассмотренные Bloom, Browser и пр.

Полученный список можно визуализировать и детализировать его узлы с помощью Neo4j Bloom.

Рис. 6. Пример визуализации данных в GraphKer.

Современные библиотеки для визуализации графовых моделей

Библиотека D3graph

Библиотека d3graph представляет собой библиотеку Python, построенную на D3 и создающую автономный и интерактивный сетевой граф. Это позволяет создавать, манипулировать и изучать структуру, динамику и функции сложных сетей [6].

Преимущества D3graph:

- D3 легкий, работает напрямую с веб-стандартами и, следовательно, чрезвычайно быстр и хорошо работает с большими наборами данных;
- D3 имеет открытый исходный код. Таким образом, можно работать с исходным кодом и добавлять свои собственные функции;
- D3 работает с веб-стандартами, поэтому для использования D3 не нужны другие технологии или плагины, кроме браузера.

Библиотека NetworkX

Библиотека networkX создана на языке Python и предназначена для работы с графами и другими сетевыми структурами [7].

Основные возможности библиотеки:

- классы для работы с простыми, ориентированными и взвешенными графами;
- узлом может быть практически что угодно: time-series, текст, изображение, XML;
- сохранение, загрузка графов в/из наиболее распространённых форматов файлов хранения графов;
- встроенные процедуры для создания графов базовых типов;
- получение таких характеристик графа как: степени вершин, высота графа, диаметр, радиус, длины путей, центр, промежуточности и другие.;
- визуализация сети в виде 2D и 3D графиков.

Рис. 9. Пример визуализации графа с помощью Igraph.

Библиотека Neovis.js

Neovis.js – библиотека JavaScript, встроенная в веб-приложение, которая помогает разработчикам создавать визуализации графиков из данных Neo4j [5].

Neovis.js является оболочкой для библиотеки Vis.js для визуализации графических визуализаций.

Рис. 10. Пример визуализации графа с помощью Igraph.

Следует отметить, что, несмотря на большое количество уже разработанных библиотек и средств для визуализации, универсального решения до сих пор нет. Все библиотеки имеют свои достоинства и недостатки, но всегда остаётся возможность совершенствования уже имеющихся и разработки новых возможных вариантов для визуализации графов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. The Open Graph Viz Platform. URL: <https://gephi.org> (дата обращения 03.10.2022).
2. Data Visualization Software Tulip. URL: <https://tulip.labri.fr/sit> (дата обращения 03.10.2022).
3. Graphviz. URL: <https://graphviz.org> (дата обращения 03.10.2022).
4. Graphistry. URL: <https://www.graphistry.com> (дата обращения 03.10.2022).
5. Neo4j. URL.: <https://neo4j.com> (дата обращения 07.10.2022).
6. Pyri. Модуль d3graph. URL.: <https://pyri.org/project/d3graph> (дата обращения 07.10.2022).
7. NetworkX. Network Analysis in Pythot. URL.: <https://networkx.org> (дата обращения 07.10.2022).
8. Igraph. The network analysis package. URL.: <https://igraph.org> (дата обращения 07.10.2022).

© Русаков А.М., Юшкова Н.А.,
Селиванова Е.А., 2022.